

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ САНКЦИИ В ДОГОВОРНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ**CIVIL SANCTIONS IN CONTRACTUAL LEGAL RELATIONS****ДМИТРИЕВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА,***магистрантка,**Государственное автономное образовательное учреждение**высшего образования Ленинградской области**Ленинградский Государственный Университет имени А.С. Пушкина.***DMITRIEVA OLGA SERGEEVNA,***master's student,**State Autonomous Educational Institution of Higher Education**of the Leningrad Region Leningrad State University named after A.S. Pushkin.*

В данной статье представлен правовой анализ гражданско-правовых санкций как элемента гражданско-правовой ответственности. В ходе исследования применены как общенаучные (анализ, синтез, сравнение), так и специальные (сравнительно-правовой, формально-юридический, статистический) методы познания. Проанализирован механизм наложения санкций на юридических лиц за неисполнение или ненадлежащее исполнение ими своих договорных обязанностей. В результате сделан вывод, что учет всех возможных факторов, влияющих на процесс банкротства, позволит существенно улучшить правовое положение банкротных лиц при прохождении данной процедуры, после чего, оно не будет расцениваться большинством представителей научного сообщества как несправедливо строгое или чрезмерно ограниченное.

This article presents a legal analysis of civil sanctions as an element of civil liability. In the course of the research, both general scientific (analysis, synthesis, comparison) and special (comparative legal, formal legal, statistical) methods of cognition were applied. The mechanism of imposing sanctions on legal entities for non-fulfillment or improper fulfillment of their contractual obligations is analyzed. As a result, it is concluded that taking into account all possible factors affecting the bankruptcy process will significantly improve the legal status of bankrupt persons during this procedure, after which, it will not be regarded by most representatives of the scientific community as unfairly strict or excessively limited.

Ключевые слова: *гражданско-правовая ответственность, гражданско-правовые санкции, договорные отношения, банкротство, договорные обязанности.*

Key words: *civil liability, civil sanctions, contractual relations, bankruptcy, contractual obligations.*

Как известно, гражданско-правовую ответственность, в классической ее интерпретации, принято делить на договорную и внедоговорную: основанием наступления первой является нарушение условий договора, второй – причинение вреда имуществу или личности потерпевшего, который не связан с неисполнением или ненадлежащим исполнением нарушителем своих обязательств в силу договора [12, с. 79]. Из этого логически следует, что гражданско-правовые санкции также могут носить договорной и внедоговорной характер, в зависимости от того обязательства, которое было нарушено.

При этом не лишним будет отметить, что договорная ответственность может быть прямо не обеспечена санкциями в гражданском законодательстве, то есть предусматривать в тексте договора какие-либо самостоятельные виды санкций, либо, в ряде случаев, по соглашению сторон увеличивать или уменьшать размер санкции, уже предусмотренной законом, в рамках условий договора. В этом проявляется большая степень диспозитивности наложения договорных санкций, в отличие от деликтных, размер и условия наложения которых строго установлены законом.

Когда речь идет о применении гражданско-правовых санкций в договорных отношениях (учитывая, что наиболее распространенными субъектами договорных гражданско-правовых отношений являются именно хозяйствующие субъекты), имеет смысл рассмотреть особенности наложения гражданско-правовых санкций на таких субъектов как: юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Так, гражданско-правовая ответственность индивидуальных предпринимателей основана на общих положениях нормативной базы об ответственности в гражданском праве, но при этом выделяются особенности, характерные для специфической направленности предпринимательской деятельности, с учетом ее индивидуального характера. Ряд авторов, например, Е.А. Зверева, обоснованно указывают на главную особенность гражданских правоотношений, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, заключающуюся в том, что «уже сам по себе факт нарушения должником обязательств означает, что у кредитора появляется право требовать возмещения причиненных убытков или применения к должнику иных мер ответственности» [11, с. 18-19].

Отличительным признаком является то, что применение санкций к таким субъектам всегда связано с взысканием убытков и, соответственно, они носят имущественный характер. Вторым отличительным признаком является то, что размер гражданско-правовой ответственности определяется объемом причиненных убытков, то есть он носит компенсационный характер. Таким образом, санкции, применяемые к индивидуальным предпринимателям по договорным правоотношениям, можно назвать имущественными, компенсационными.

В гражданском правонарушении вина рассматривается как характеристика деятельности правонарушителя в конкретных условиях ее осуществления, а не как акт сознания, и если сравнивать в этом ключе ответственность индивидуального предпринимателя и ответственность физического лица, не зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, то можно выделить еще одно ключевое отличие – в виде общего правила предприниматель несет ответственность независимо от наличия вины [13, с. 426]. Отсюда следует вывод, что гражданско-правовая ответственность индивидуальных предпринимателей намного выше, чем у физических лиц.

Вопрос о применении гражданско-правовых санкций за нарушение договорных обязательств к таким лицам стоит особенно остро. Между тем, повышенный характер ответственности индивидуальных предпринимателей делает такое разграничение в имущественном аспекте между физическими лицами без статуса ИП и индивидуальными предпринимателями – не просто теоретическим, но и практически значимым аспектом. Особенно, в виду того, что индивидуальный предприниматель, по своей сущности, является физическим лицом, и когда для компенсации ущерба будет недостаточно имеющегося количества денежных средств, взыскание обращается на его имущество как физического лица.

В отношении же особенностей наложения гражданско-правовых санкций на юридических лиц, в этом вопросе они принципиально ничем не отличаются от индивидуальных предпринимателей: та же презумпция вины и возможность применения санкции без вины (в отдельных случаях), тот же сугубо имущественный характер санкций (с той лишь разницей, что юридическое лицо не несет ответственности по обязательствам учредителя, и наоборот), та же компенсационно-восстановительная функция применяемых санкций и пр.

Что касается механизма наложения санкций на юридических лиц за неисполнение или ненадлежащее исполнение ими своих договорных обязанностей, то отдельное внимание стоит уделить наиболее спорному и дискуссионному аспекту: субсидиарной ответственности директора или контролирующего должника лица. Субсидиарная ответственность учредителя и директора по закону возникает только при наличии убытков у учрежденной компании, а если активов хватает для удовлетворения требований кредиторов, то к субсидиарной ответственности никого привлечь нельзя. В противном случае необходимо выполнить следующие условия: привлекаемое лицо должно иметь право давать указания, обязательные для исполнения компанией, либо иным образом влиять на ее действия; должна быть проведена процедура банкротства или получено заявление должника о несостоятельности; должна быть доказана причинная связь между действиями привлекаемого лица и разорением компании.

Нельзя не отметить, что законодательства о банкротстве по этому вопросу относительно недавно коснулись существенные изменения, в связи с внесением ФЗ №226-ФЗ от 29.07.2017 года изменений в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [4]. Эти изменения были направлены, в том числе, на введение новой главы III.2 «Ответственность руководителя должника и иных лиц в деле о банкротстве», которая освещает вопросы субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц.

Данное решение законодателя видится вполне оправданным, поскольку меры субсидиарной ответственности являются тем необходимым средством, которое позволяет обеспечить баланс интересов как кредитора, так и должника. Однако, очевидно, что бремя обеспечения такого баланса, так или иначе, возложено на правоприменителя – суд. В связи с этим, 21.12.2017 года Пленумом Верховного Суда РФ было вынесено постановление №53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» [7]. Именно данный акт судебного толкования, как это бывает обычно, разрешил многие спорные вопросы при применении новой главы ФЗ.

Несомненным плюсом данного постановления также является тот факт, что в нем получает свое развитие так называемая доктрина «прокалывания корпоративного покрова», или, по-другому, «снятия корпоративной вуали», которая имеет непосредственное отношение к правопониманию механизма субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц в делах о банкротстве.

Имеются некоторые вопросы к строго и императивно установленному сроку такой дисквалификации в отношении предпринимателя. В частности, полагаем, что справедливее было бы предусмотреть дифференцированный подход, с учетом как личности самого должника, так и его пред- и постбанкротного поведения (было ли банкротство преднамеренным или нет, имеются ли признаки вины третьих лиц, недобросовестности контрагентов и т.д., имелись ли форс-мажорные обстоятельства, приведшие к такому банкротству, и прочее). Учет всех возможных факторов, влияющих на процесс банкротства, позволит существенно улучшить правовое положение таких лиц при прохождении данной процедуры, после чего, оно не будет расцениваться большинством представителей научного сообщества как несправедливо строгое или чрезмерно ограниченное.

Также представляет интерес и такая санкция, налагаемая на физических лиц как последствие банкротства – «не принимать на себя обязательства по кредитным договорам и (или) договорам займа без указания на факт своего банкротства», в течение 5 лет после прохождения процедуры банкротства. Следуя логике законодателя, право брать кредиты или займы у такого лица остается, с той лишь оговоркой, что он обязан уведомить о своем банкротстве контрагента. Однако каким образом проследить выполнение данного требования не совсем понятно, ведь даже зная о банкротстве гражданина и выдав ему заем, кредитная организация может в будущем захотеть признать договор недействительным, и каким образом физическому лицу защитить свои права в такой ситуации – не совсем понятно. Кроме того, с

учетом, что все крупные и авторитетные кредитные и финансовые организации имеют свои службы безопасности, и прежде чем выдать кредит, проверяют личность заемщика, процент отказа таким лицам в выдаче денежных средств возрастает, следовательно, имеет ли смысл данное последствие банкротства вообще – также вопрос открытый.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гражданский кодекс. Ч. 1. : [от 30.11.1994 г. №51-ФЗ, в ред. от 01.07.2021 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1994. №32. Ст. 3301; 2021. №27. Ст. 5132.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 2: [от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ, в ред. от 18.03.2019 г.] // Собрание законодательства РФ. 1996. №5. Ст. 410; 2019. №12. Ст. 1224.
3. Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний: федер. закон [от 24.07. 1998 г. №125-ФЗ, в ред. от 30.04.2021 г.] // Рос. газ. 1998. 12 августа; 2021. 06 мая. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19559.
4. О несостоятельности (банкротстве): федер. закон [от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ, в ред. от 02.07.2021 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. №43. Ст. 4190; 2021. №27. Ст. 5158.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 4.: [от 18.12.2006 г., в ред. от 01.07.2021 г.] // Рос. газ. 2006. 22 дек.; 2021. 06 июл. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629.
6. О позиции Минфина России, МЧС России, ФАС России об осуществлении закупок товара, работы, услуги для обеспечения государственных и муниципальных нужд в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-нCoV: письмо Минфина России, МЧС России и Федеральной антимонопольной службы [от 03.04. 2020 г. №№24-06-05/26578, 219-АГ-70, МЕ/28039/20]. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73742414>.
7. О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующего должника лиц к ответственности при банкротстве: постановление Пленума Верховного Суда РФ [от 21.12.2017 г. №53] // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2018. №3. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286130.
8. Аблятипова Н.А. Особенности взыскания неустойки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) // Вестник Московского университета МВД России. 2021. №3 С. 83-88.
9. Автаева О.Ю. Гражданские правонарушения (сущность и состав): автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2004. 34 с.
10. Андреев Ю.Н. О способах гражданско-правовой защиты // Гражданское право. 2018. №4. С. 1-9.
11. Зверева Е.А. Индивидуальный статус предпринимателя-гражданина // Право и экономика. 2017. №16. С. 17-21.
12. Колесник И.Н. Виды гражданско-правовой ответственности // Тенденции развития науки и образования. 2020. №1. С. 79-83.
13. Ольховка М.В. Особенности гражданско-правовой ответственности индивидуальных предпринимателей // Материалы IX Международной научно-практической конференции. Ростов-на-Дону, 2021. С. 425-428.
14. Попондопуло В.Ф. Динамика обязательственного правоотношения и гражданско-правовая ответственность. Владивосток: Изд-во Дальневосточного ун-та, 1985. 109 с.
15. Ретунская М.С. К вопросу о гражданско-правовой ответственности без вины // Проблемы современной науки и образования. 2017. №1. С. 55-60.
16. Рябинин Н.А. Особенности понимания субъективного права на защиту гражданских прав // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2018. №2. С. 15-21.
17. Сатина Э.А. Соотношение мер ответственности и мер защиты в гражданском праве России // Правовая политика и правовая жизнь. 2018. №3. С. 123-129.
18. Толстой Ю.К. Гражданское право. Т. 1. М.: Проспект, 2016. 552 с.

19. Ячменев Ю.В. Юридическая ответственность: понятие, виды и особенности // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2017. №54. С. 65-69.

© Дмитриева О.С., 2022.